

Carta Editorial

DOI: 10.5281/zenodo.10080696

La revista AQUACIENCIA del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática, Universidad de El Salvador, es un paso en la búsqueda de producir impacto a través del conocimiento científico en ambientes acuáticos continentales, costeros y oceánicos, publicando los resultados de investigaciones inéditas por medio de notas técnicas y artículos científicos.

Le deseamos a esta Revista, largo recorrido de difusión con excelencia académica y transferencia de conocimientos científicos, publicando periódicamente por medios electrónicos en forma masiva e ininterrumpida, los hallazgos novedosos que contiene la hidrósfera que es donde se origina la vida, ya que nutre la inquietante vegetación compuesta por miles de formas en el planeta tierra, incluyendo los arrecifes que son ecosistemas con mayor diversidad biológica, considerados las selvas de los océanos.

Se invita a estudiantes, técnicos, docentes, comunidad científica nacional e internacional a ser lectores y enviar sus notas técnicas o artículos, para someterlos al proceso de evaluación y publicación de forma gratuita en la revista AQUACIENCIA, la cual se encuentra en consorcio con la Revista Iberoamericana Ambiente & Sustentabilidad de la Red Iberoamericana de Medio Ambiente (REIMA, A.C.), con presencia en más de 30 países.

La Revista AQUACIENCIA, contribuye a la divulgación de la investigación científica a nivel nacional e internacional, como uno de los pilares que permiten el impulso de los indicadores de ciencia y tecnología en nuestra institución de educación superior, contando con el apoyo de la Secretaría de Investigaciones Científicas de la Universidad de El Salvador. En esta edición disfrutemos las temáticas relacionadas a las macroalgas del litoral rocoso, los dinosaurios nadadores, las lagunas que envejecen y la amenaza para los bosques de manglar en El Salvador.

Ing. Agr. M. Sc. José Miguel Sermeño Chicas

Secretario de Investigación Científica de la Universidad de El Salvador (SIC-UES) y

Representante Punto Focal de REIMA, A.C. en El Salvador